

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15707538>

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИШ САВОДХОНЛИГИ ДАРСЛАРИДА ФОЛКЛОР АСАРЛАРДАН МАҚОЛЛАР ВА ТОПИШМОҚЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ

Жамолова Гулсуной Жамол қизи

Ангрен Университети 2-курс магистранти

***Аннотация:** Мақолада бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида фолклор асарлардан мақоллар ва топшмоқлар ўқишни ўргатишнинг самарали усуллари таҳлил қилинади. Ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда, асарларни ўқитиш орқали уларнинг нутқий маданиятини, дунёқарашини ва ахлоқий фазилатларини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилади. Шунингдек, фолклор асарларни ўргатишда замонавий педагогик технологиялар ва интерактив усуллардан фойдаланишнинг аҳамияти очиқ берилади.*

***Калит сўзлар:** бошланғич синф, ўқиш саводхонлиги, мақоллар, тез айтишлар, ўқитиш усуллари, педагогик технологиялар, интерактив усуллар.*

Кириш:

Бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида фольклор асарларини хусусан, мақоллар, топшмоқлар ва бошқаларни ўқитишдан асосий мақсад ва вазифалари қуйидагилардан иборат: Бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида ўқувчиларнинг ўқиш кўникмаларини шакллантириш ва мустаҳкамлаш билан бирга, уларнинг бадиий-эстетик тафаккурини ривожлантириш, она тилига бўлган муҳаббатини ошириш муҳим аҳамиятга эга. Фольклор асарлари, хусусан, мақоллар ва топшмоқлар, ўқиш саводхонлиги дарсларида ушбу мақсадга эришиш учун самарали восита бўлиб хизмат қилади.

Уларнинг қисқалиги, образлилиги, маънодорлиги ва тарбиявий аҳамияти ёш ўқувчиларга ўқишга қизиқиш уйғотади ва тилни чуқурроқ ўзлаштиришга ёрдам беради.

Мақоллар ва топишмоқларни ўқитишда қуйидаги усуллардан фойдаланиш самаралидир:

- Кириш суҳбати: Дарсни мақол ёки топишмоқ билан бошлаш, уларнинг мавзуси ва аҳамияти ҳақида суҳбат ўтказиш.

2- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(118;10) “Чумолининг жасорати” ҳикоясини ўқувчиларга тушунтиришдан аввал ватанпарварлик ҳақида мақол берилган. Унинг мазмуни тарбиявий аҳамиятини тушунтириб, сўнгра ҳикоя ўтилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

- Ифодали ўқиш: Ўқитувчи томонидан ифодали ўқиш орқали ўқувчиларда маънони тушунишга ва ифодали ўқиш кўникмасини ривожлантиришга ёрдам бериш. Мақолларни ифодали ўқиш орқали уларнинг мазмунини янада чуқурроқ тушуниш.

- Ҳаракатли ўйинлар: Мақоллар ва топишмоқлар мазмуни асосида ҳаракатли ўйинлар ташкил этиш, ўқувчиларга ўз фикрларини ифода этиш имкониятини бериш.

2- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(118;36) “Ҳашар – элга ярашар” мақоли аудиоматни орқали ушбу натижага эришиш мумкин.

- Таққослаш ва таҳлил: Мақоллар ва топишмоқларнинг ўзаро таққосланиши, уларнинг маъно ва тузилиши таҳлили.

- Яратмоқчилик ишлари: Ўқувчилар томонидан ўзларининг мақоллари ва топишмоқларини яратишига ва уларни дарсда тақдим этишига имкон яратиш. Болалар ўзлари топишмоқлар тузиши мумкин, бу эса уларнинг ижодий қобилиятини ривожлантиради.

2- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(118;42) мақолларни давом эттириш топшириғи орқали амалга ошириш мумкин.

- Фикрлаш қобилиятини ривожлантириш: Топишмоқлар ечиш жараёнида болаларнинг тафаккури, мантий фикрлаши ва мустақил хулоса чиқариш қобилияти ривожланади.

3-синфнинг Ўқиш саводхонлиги дарслиги IV-қисмида(77;9) мақоллар берилган.

Тил билан тугилган тугун

Тиш билан ечилмас.

Ўқувчиларни бироз ўйлантириб, мантиқий фикрлашга ундайди. Тил билан қандай қилиб тугун тугиш мумкинлигини жавобини ақлини чархлаб топадилар.

2- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(118;10) берилган мақоллар ўқувчиларни фикрлашга ундайди.

Эчки югуриб кийик бўлолмас.

Бўрининг ўзи тўйса ҳам, кўзи тўймас.

- Эс тутиш қобилиятини ривожлантириш: Топишмоқларни эслаб қолиш ва уларни бошқаларга айтиб бериш эс тутиш қобилиятини ривожлантиради.

- Муаммоли вазифалар: Ўқувчиларга мақол ёки топишмоқ билан боғлиқ муаммоли вазифалар бериш ва уларнинг ечимини топишда ўйлаш қобилиятини ривожлантириш.

2- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(118;104) берилган мақоллар ўқувчиларни қандай ҳунар танлаши мумкинлиги ҳақида ўйлашга даъват этади.

Текин бойлик ахтаргунча,

Ўзингга боп ҳунар топ.

- Гуруҳли ишлар: Ўқувчиларни гуруҳларга бўлиб, ҳар бир гуруҳга мақол ёки топишмоқ мавзуси бўйича ишлар топшириш.

- Оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш: Видео, аудио ва интерактив ўйинлар орқали мақолларни ўргатиш.

3. Ахлоқий-эстетик тарбия:

- Эзгулик ва ёвузлик, яхшилик ва ёмонлик каби умуминсоний қадриятларни фарқлашни ўргатиш.

4- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(80;29) берилган мақол ўқувчиларда айнан шу фазилатлар шаклланишига хизмат қилади.

4. Маданий ва миллий ўзига хосликни шакллантириш:

- Ўзбек халқининг бой маданияти, тарихи, урф-одатлари, анъаналари ва қадриятлари билан таништириш.
- Миллий ўзига хосликни англаш, ўз халқининг меросига ҳурмат билан қараш ҳиссини уйғотиш.

1-синфнинг Ўқиш саводхонлиги дарслиги I-қисми(77;9) ватанпарварлик ҳақидаги мақол ўқувчиларда айнан шу хусусиятни ривожлантиришга қаратилган.

5. Тафаккур ва тасаввурни ривожлантириш:

- Болаларнинг фантазияси, ижодий тасаввурини кенгайтириш.

1-синфнинг Ўқиш саводхонлиги дарслиги I-қисми(77;7) мақолларга сўзлар ўрнига расм қўйилиб, ўқиш топшириғи орқали бу натижага эришиш мумкин.

- Мантиқий фикрлашни, сабаб-оқибат алоқаларини тушунишни ривожлантириш.

1-синфнинг Ўқиш саводхонлиги дарслиги I-қисми(77;4) да берилган кластер шаклидаги мақоллар билим ҳақида ўқувчиларни ривожлантирувчи мақсадга эришади.

- Символик фикрлаш қобилиятини шакллантириш.

Умумлаштириб айтганда, бошланғич синфларда фольклор асарларини ўқитиш нафақат ўқиш ва ёзиш кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилади, балки ўқувчи шахсини ҳар томонлама, маънавий, ахлоқий ва маданий жиҳатдан камол топтиришда ҳам муҳим рол ўйнайди.

4- синф ўқиш саводхонлиги дарслиги I қисм(80;33) бир қатор мақолларни ўқиш орқали ушбу натижага эришиш мумкин.

Замонавий таълим назариялари: Бугунги кунда фолклор асарларни ўқитишда интерфаол методлар, ахборот технологияларидан фойдаланишга катта

эътибор қаратилмоқда. Мультимедиа воситалари, ўйин технологиялари, лойиҳа методлари кабилар эртақларни ўқитишни янада қизиқарли ва самарали қилади.

1-синф ўқиш саводхонлиги дарслиги таркибида бир қатор мультимедияли дарслар ўрин олган.

Шунингдек, халқ педагогикаси, бошланғич таълим методикасига оид адабиётларда ҳам фолклор асарлардан топишмоқ ва мақолларни ўқишнинг аҳамияти ва уларни ўқитиш усуллари ҳақида кўплаб фикрлар билдирилган.

Сафо Матжон. Болалар адабиёти. Дарслик – хрестоматия(367; 176)

Бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида топишмоқ ва мақолларни ўргатиш ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтириш, нутқини бойитиш, ахлоқий фазилатларни шакллантириш ва китобга меҳр уйғотишда муҳим аҳамият касб этади.

Бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида фольклор асарларини ўқитиш жараёнининг аҳамияти беқиёсдир. Бу нафақат ўқувчиларнинг техник ўқиш кўникмаларини (сўзларни таниш, ўқиш тезлиги, равонлик) ривожлантиришга хизмат қилади, балки уларнинг матн мазмунини чуқур англаш, таҳлил қилиш ва ифодали ўқиш қобилиятини шакллантиради.

Фольклор асарлари ўқувчиларнинг нутқини бойитишда, сўз бойлигини оширишда, оғзаки ва ёзма нутқ маданиятини юксалтиришда муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Энг асосийси, фольклор болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясида, уларда эзгулик, меҳр-оқибат, адолат, ватанпарварлик каби умуминсоний ва миллий қадриятларни шакллантиришда фундаментал рол ўйнайди.

Фольклор асарларини ўқитиш орқали ўқувчилар ўз халқининг бой маданияти, тарихи, урф-одатлари ва анъаналари билан танишадилар, миллий ўзига хосликни англайдилар ва ўз меросига ҳурмат билан қарашни ўрганадилар. Бу жараён уларнинг тафаккурини, фантазияси ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ҳам катта ҳисса қўшади.

Шундай қилиб, бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида фольклор асарларини ўқитишни замонавий педагогик технологиялар ва интерактив усуллар асосида самарали ташкил этиш, келажак авлодни нафақат саводли, балки юксак маънавиятли, миллий қадриятларга содиқ ва кенг дунёқарашли шахслар этиб тарбиялашнинг муҳим шартидир. Бу ўзбек халқининг бебаҳо маданий меросини асраб-авайлаш ва уни ёш авлодга етказишда ҳам муҳим қадамдир.

Топишмоқлар халқ оғзаки ижодининг бебаҳо хазинаси бўлиб, таълим ва тарбияда муҳим роль ўйнайди. Улар болаларнинг тил бойлигини ошириш, фикрлаш қобилиятини ривожлантириш ва ижодий салоҳиятини кучайтиришда самарали воситадир. Топишмоқларни ўқитишда ўйин элементларидан фойдаланиш, ижодий ишларни ташкил этиш ва болаларнинг фаоллигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

1-синфнинг Ўқиш саводхонлиги дарслиги I-қисми(77;4)

3-синфнинг Ўқиш саводхонлиги дарслиги IV-қисми(77;13) да берилган топишмоқларни гуруҳларга бўлиниб, мусобақа тарзда жавобини топиб, ушбу натижага эришиш мумкин.

Узун бўйли қиз кетди.(дарё)

Ўйиб олдим , изи йўқ.(ариқ)

Хулоса: Психолингвистика ва дидактика соҳасидаги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бошланғич синф ўқувчилари учун образли ва эмоционал материаллар, айниқса фольклор асарлари, ўқишга бўлган қизиқишни оширишда катта аҳамиятга эга. Мақоллар ва топишмоқларнинг қисқа, ҳажмли ва ёдида қоладиганлиги уларни ўқитиш жараёнини осонлаштиради. Улардаги ҳикматли фикрлар, тасвирий ифодалар ва ўйин элементлари ўқувчиларнинг фаоллигини ошириб, дарсга қизиқишини янада кучайтиради.

Бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида фольклор асарларидан мақоллар ва топишмоқларни ўқитиш ўқувчиларнинг ўқиш кўникмаларини ривожлантириш, бадиий тафаккур ва она тилига бўлган муҳаббатини оширишда

муҳим аҳамиятга эгадир. Юқорида келтирилган усуллардан фойдаланиш орқали ўқитиш жараёнини қизиқарли ва самарали ташкил этиш мумкин. Бунда ўқувчиларнинг фаоллигини ошириш, уларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантириш ва ўқишга бўлган қизиқишларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Шунингдек, мақоллар ва топишмоқларнинг тарбиявий аҳамиятига эътибор бериб, уларнинг мазмунини тўғри тушуниш ва ҳаётда қўллаш кўникмаларини шакллантиришга ҳаракат қилиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Маматкул Жўраев Фольклоршунослик асослари.Фан.Тошкент:
2. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1979. – С.200
3. Сафаров О. Болалар адабиёти ва фольклор. – Бухоро, 2007. – Б.75. 150
4. Сафо Матжон.Болалар адабиёти. Дарслик – хрестоматия. Тошкент: 2023. 367
5. Ўқиш саводхонлиги 1-синф дарслиги, 2-қисм. У.Б.Айдарова . умумий ўрта таълим мактаблари учун дарслик.Т.:2024.
6. Ўқиш саводхонлиги 3-синф дарслиги, 3-қисм. У.Б.Айдарова, Н.К.Азизова. умумий ўрта таълим мактаблари учун дарслик.Т.:2023.
7. Сафо Матжон. Бошланғич синфларда она тили ўқитиш методикаси.Тошкент: 2021.
8. Кожогелдиева К.М. Особенности развития критичности мышления младших школьников (на материале игры, пословиц и загадок) . Дисс.канд.психол.наук.-Бишкек,2009.-161с.
9. Сафо Матжон.Болалар адабиёти.Тошкент.2023. -367с.
- 10.Сафо Матжон.Адабий таълим ва мутолаа маданияти.Тошкент.2023.- 191с.